

[Umuntu Witabiriye yamaze kuzuza inyandiko ihamya kwemwera ku bushake nk'igice cy'ubushakashatsi]

Intangiriro

Ni byiza, reka dutangire! Muri iki kiganiro, nyamuneka ntutange amakuru yawe bwite (nk' amazina cyangwa imyirondoro bwite yawe cyangwa y'abandi). Intego y'ubu bushakashatsi ni ukumenya uburyo Abanyarwanda bakoresha mobile money (MoMo) kugira ngo tubashe gutanga ibyifuzo by'uko tekinoroji ya mobile money yavugururwa. Nk'uko byavuzwe mu nyandiko ihamya kwemera ku bushake, turifuza gufata amajwi y'iki kiganiro kugira ngo tubashe gufata neza ibisubizo byawe.

Uremera ko twagufata amajwi?

[Niba yemeye, tangira gufata amajwi]

Imikoreshereze Rusange ya MoMo

Mbere na mbere, turaganira ku ikoresha rya mobile money mu buzima bwawe bwite cyangwa mu kazi.

Ese ukoresha MTN MoMo, Airtel Money, cyangwa indi serivisi?

[Niba ukoresha Airtel Money cyangwa indi] Muri ubu bushakashatsi, tuzakoresha ijambo "MoMo" risobanura [Mobile Money].

Umaze igihe kingana iki ukoresha MoMo?

Imikoreshereze mu buzima bwite (Kwishyura / Kwakira)

Ese ukoresha MoMo mu kohereza amafaranga ku nshuti n'umuryango?

- [Niba oya] Ni kuki utabikora?

- [Niba yego] Ni kangahe ukoresha MoMo ugereranyije n'ubundi buryo?

Ese ukoresha MoMo mu kugura ibicuruzwa cyangwa kwishyura serivisi?

- [Niba oya] Ni kuki utabigenza utyo?

- [Niba yego] Ese ukoresha MoMo kangahe ugereranyije n'ubundi buryo bwo kwishyura?

Iyo utakoresheje MoMo, ukoresha ubuhe buryo mu kwishyura ibicuruzwa cyangwa serivisi? Kubera iki?

Ufite konti za MoMo zingana iki ukoresha mu bikorwa byawe bwite?

- [Niba ari konti zirenze imwe] Ni kuki ufite konti nyinshi?

Ese ukoresha telefoni yawe bwite cyangwa ni iy'undi muntu?

Telefoni ukoresha mu bikorwa byawe bwite ni smartphone cyangwa telefoni ntoya?
(Niba ukoresha telefoni nyinshi, watubwira kuri buri imwe.)

[Niba ari smartphone] Ukoresha MoMo ukoresheje porogaramu (app), USSD(dusanzwe twita akanyenyeri *...#), cyangwa byombi? [Ushobora kwerekana ingero niba bikenewe.]

Muri rusange,hari impungenge ufite ku mutekano wawe mu gihe ukoresha MoMo?

[Niba yego] Ni izihe mpungenge?

[Niba oya] Kubera iki?

Muri rusange,hari impungenge ufite ku ibanga ryawe (privacy) mu gihe ukoresha MoMo?

[Niba yego] Ni izihe mpungenge?

[Niba oya] Kubera iki?

Wigeze usangiza ubutumwa bwemeza ubwishyu n'abandi ukoresheje murandasi ukoresheje imbuga nka WhatsApp status cyangwa izindi mbuga nkoranyambaga?

[Niba yego] Waba warahishe igice icyo ari cyo cyose cy'ubu butumwa?

[Niba yego] Kubera iki? Ni ibihe bice wahishe?

[Niba oya] Kuki utabikoze?

Imikoreshereze ya MoMo mu Kazi

Igice gikurikira, turaganira kumikoreshereje ya MoMo mu kazi kawe.

(Udakoresheje amazina mu bisubizo—urugero: “umucuruzi mu iduka” aho kuvuga “umucuruzi muri Simba Gishushu.”) Ni akahe kazi ukora?

[Niba bidashoboka kuvuga akazi neza] Urikorera, uri umuyobozi, cyangwa umukozi usanzwe?

[Niba nta kazi agira wasimbuka ibibazo bikurikira muri iki gice]

Ese aho ukorera, bemera kwishyurwa hakoreshejwe MoMo?

[Niba oya] Kubera iki?

[Niba oya] Abakiriya bakoresha ubuhe buryo bishyura?

[Niba yego] Ni wowe wakira ubwishyu bwatanzwe n'abakiriya?

[Niba wakira amafaranga avya mu bakiriya, koresha ibibazo bikurikira “Kwemeza Ibyishyuwe Hifashishijwe MoMo ku Kazi,” hitamo ku buryo bukwiye hagati ya "Umukozi" cyangwa "Umuyobozi/Nyiri ubucuruzi" bitewe ni igikwiye; niba utayakira, koresha ibibazo “Kwemeza Ibyishyuwe mu Buzima Bwawe” biri hasi.]

Kwemeza ubwishyu bwo kuri MoMo ku Kazi (Ibibazo ku Mukozi / umucungamutungo)

Igice gikurikira cy'ikiganiro kiribanda ku ikoresha rya MoMo mu kazi kawe.

Abakiriya muri business yawe bakunda kwishyura bakoresheje MoMo kangahe ugereranyije n'ubundi buryo?

Iyo umukiriya yishyuye akoresheje MoMo, ni gute ugenzura ko yishyuye koko? Mwadusobanurira neza mu buryo burambuye uko bigenda.

Hari uburyo butandukanye ukoresha bitewe n'ibihe cyangwa abakiriya batandukanye?

Mutadusangije amazina bwite (urugero, vuga “Umuyobozi wanjye” aho gukoresha “izina nka David”), aba bagana bishyurira kuri konti ya MoMo yande?

Ni kangahe wemeza ko wishyuye **urebye kuri telefoni**?

[Niba ari kenshi] Telefoni ni iyande?

[Niba ari kenshi] Iyo telefoni uyijyana mu rugo cyangwa isigara aho ukorera?

[Niba ari kenshi] Ese utegereza ubutumwa bwemeza ubwishyu kuri telefoni buri gihe, rimwe na rimwe, cyangwa nta na rimwe?

[Niba ari kenshi] Ese usoma ubutumwa bwemeza ubwishyu cyangwa utegereza ijwi rikumenyeshya kuri telephone cyangwa kuvibura?

[Niba ari kenshi] Kuki wemeza ubwishyu muri ubu buryo?

Ni kangahe wemeza ko wishyuye hakoreshejwe **imashini itari telefoni, nko kuri mudasobwa cyangwa indi**?

[Niba ari kenshi] Iki gikoresho gihereye he?

[Niba ari kenshi] Ni ayahe makuru yerekanwa kuri icyo gikoresho mukoresha?

[Niba ari kenshi] Ni iyihe nzira ukoresha mu kugenzura ubwishyu kandi ni ayahe makuru ureba?

[Niba ari kenshi] Ese umukiriya aguha izina rye, nimeroye ya telefoni, cyangwa umukono?

[Niba ari kenshi] Kuki wemeza ubwishyu muri ubu buryo?

Ni kangahe wemeza ko wishyuwe n’umukiriya umusabye ko **akwerekana telefoni ye?**

[Niba ari kenshi] Ese ubikora kangahe?

[Niba ari kenshi] Ese umukiriya aguha izina rye, nimeru ye ya telefoni, cyangwa umukono akagusinyira?

[Niba ari kenshi] Ese umukiriya asoma izina ryawe cyangwa izina ryubucuruzi bwawe mu gihe bari kuzuzanya ubwishyu kuri telefoni zabo?

[Niba ari kenshi] Ni kangahe ku ijana by’ abakiriya bakwerekana ubutumwa bugufi bwemeza ubwishyu? Ni kangahe ku ijana by’ abakiriya bakwerekana ubutumwa bugaragara icyo wemeje ubwishyu?

[Erekana ingero kugirango byumvikane neza]

[Niba ari kenshi] Waba warigeze gushidikanya ko umukiriya atishyuye nubwo wabonye ubutumwa bwemeza ubwishyu kuri telefoni ye?

[Niba ari kenshi] Hari amakuru kuri telefoni y’umukiriya yagutera impungenge ko atakwishyuye?

[Niba ari kenshi] Kuki wemeza ubwishyu muri ubu buryo?

Ni kangahe wizera ko **umukiriya yishyuye utabanje kwemeza ubwishyu?**

[Niba ari kenshi] Ni iki gituma utemeza ubwishyu?

[Niba ari kenshi] Kuki wizera umukiriya?

[Niba ari kenshi] Ubikora kangahe?

[Niba ari kenshi] Ese umukiriya aguha izina rye, nimeru ye ya telefoni, cyangwa umukono?

[Niba ari kenshi] Ese hari ubwo abakiriya bavugaga ko hari undi wabishyuriye? ukora iki muri icyo gihe?

[buri gihe ubaze] Utekereje ku giti cyawe, wumva muri rusange wizera abandi? Ni iki gituma wizera cyangwa utizera umuntu?

Hari **ubundi buryo ukoresha bukoresha kwemeza ubwishyu?**

[Niba buhari] Mwadusobanurira ubwo buryo?

[Niba buhari] ukoresha ubu buryo kangahe?

[Niba buhari] Kuki wemeza ubwishyu muri ubu buryo?

Mubyo wibuka cyangwa uzi, hari **umu kiriya wari wagerageza gukoresha amayeri ajijisha** ko yishyuye akoresheje MoMo kandi atishyuye?

[Niba byarabayeho] Ibi byabaye kangahe ugereranije?

[Niba byarabayeho] Udakoresheje amazina—watubwira uko byagenze?

[Niba byarabayeho] Ni kangahe abakiriya babashije kukujijisha mu bucuruzi bwawe ntibishyure?

Ni ibiki ukora ukora kugira ngo hatagira umukiriya ugutuburira?

Ese hari ubundi bujura bukoreshwe MoMo bwaba bwarabaye mu ikigo cy'ubucuruzi cyanyu?

- [Niba byarabaye] Mwadusobanurira uko byagenze?

Kwemeza ubwishyu Hifashishijwe MoMo ku Kazi (Nyiri ubucuruzi/Umuyobozi)

Igice gikurikira cy'ikiganiro kiribanda ku ikoreshwa rya MoMo mu kazi kawe nk'umuyobozi cyangwa nyiri ubucuruzi:

Abakiriya muri business yawe bakoresha MoMo kangahe bishyura ugereranyije n'ubundi buryo bwo kwishyura?

Iyo umukiriya yishyura akoresheje MoMo, ni nde ugenzura ko yishyuye?

[Niba ubazwa ariwe ubigenzura, komereza ku bibazo by'abakozi (Employee/Clerk)! Kandi niba ubazwa atariwe ubigenzura, komeza ahakurikira]

Ni ubuhe buryo abakozi bawe bakoresha bagenzura ko umukiriya yishyuye? Mwadusobanurira ubwo buryo mu amagambo arambuye?

Haba hariho uburyo butandukanye bukoreshwa bitewe n'ibihe, cyangwa abakiriya batandukanye?

Mu bumenyi bwawe, Abakozi bawe bakurikiza ubwo buryo nta gihindutse buri gihe? Niba atariko biri, ni iki gihinduka?

Ese abakiriya bohereza amafaranga kuri konti ya MoMo ufiteho uburenganzira cyangwa konti utagiraho uburenganzira?

[Niba nta burenganzira afite] Udakoresheje amazina—urugero: nko kuvuga "umuyobozi wanjye" cyangwa "nyiri business" aho kuvuga "David"—ni nde ufite uburenganzira kuri iyo konti?

*Ni kangahe abakozi bawe bemeza ko bishyurwe **barebye kuri telefoni** ?*

[Niba ari kenshi] Telefoni bakoresha bemerezaho ubwishyu, icyurwa n'abakozi cyangwa isigara ku kazi?

[Niba ari kenshi] Ese ni ikigo cyaguze iyo telefoni cyangwa ni iy'umukozi? Ni nde wishyuye SIM card akaba anagura airtime “ama inite”?

[Niba ari kenshi] Kuki mukoresha ubu buryo?

Abakozi bemeza kangaha ko bishyuye **hakoreshejwe ikindi gikoresho kitari telefoni, nko kuri mudasobwa cyangwa hakoreshejwe uburyo bwa point-of-sale(POS)?**

[Niba ari kenshi] Iki gikoresho giherereye he?

[Niba ari kenshi] Ni ayahe makuru agaragazwa kuri iyo machine?

[Niba ari kenshi] N'ubuho buryo bukoreshwa mu kugenzura ubwishyu, kandi ni ayahe makuru abakozi bakwiriye kureba mu gihe bagenzura?

[Niba ari kenshi] Ese umukiriya aha umukozi izina rye, numero ya telefoni, cyangwa umukono?

[Niba ari kenshi] Ni ibiki bibera mu gikari mu gihe hagenzurwa ubwishyu?

[Niba ari kenshi] Kuki mukoresha ubu buryo?

Ni kangaha abakozi bawe **bemeza ubwishyu basabye umukiriya ko abereka telefoni ye?**

[Niba ari kenshi] Kubera iki?

[Niba ari kenshi] Ni kangaha abakozi bawe bakunze gukoresha ubu buryo?

[Niba ari kenshi] Ese umukiriya aha umukozi izina rye, numero ya telefoni cyangwa umukono?

[Niba ari kenshi] Kuki ukoresha ubu buryo?

Ni kangaha abakozi bawe bakunda kwizera **ko umukiriya yishyuye bateretswe ubutumwa bwemeza kwishyura?**

[Niba ari kenshi] Kuki babikora batabanje kwemeza?

[Niba ari kenshi] Ugereranyije bibaho nka kangaha?

[Niba ari kenshi] Ese umukiriya aha umukozi izina rye, numero ya telefoni cyangwa umukono?

[Niba ari kenshi] Kuki wizera ko umukiriya yakwishyuye?

[Niba ari kenshi] Ese hari ubwo umukiriya avuga ko hari undi wamwishyuriye?

Mubyifatamo gute?

[buri gihe ubaze] Utekereje ku giti cyawe, wumva muri rusange wizera abandi? Ni iki gituma wizera cyangwa udashobora kwizera umuntu?

Hari **ubundi buryo abakozi bawe bakoresha mu kwemeza ubwishyu?**

[Niba buhari] sobanura uburyo bundi ukoresha.

[Niba buhari] Kuki ukoresha ubwo buryo?

[Niba buhari] Ni kangahe abakozi bawe bakoresha ubwo buryo?

Wowe nka [nyiri ubucuruzi/umuyobozi], ugenzura inyandiko z'ubwishyu bwakozwe hifashishijwe MoMo, ku munsu cyangwa ku cyumweru?

- [Niba ari yego] mu magambo arambuye mwatubwira uko mubigenza.

Mu bumenyi bwawe, hari haza umukiriya **akagerageza kujijisha abakozi banyu** ko bishyuye bakoresheje MoMo kandi batabikoze?

- [Niba byarabaye] bimaze kuba kangahe?

- [Niba byarabaye] utavuze amazina bwite y'abantu, mwatubwira uko byabaye?

- [Niba byarabaye] Ese ni kangahe mwisanze mwashutswe ko mwishyuwe?

- Wowe n'abakozi bawe mufata ingamba ki kugira ngo ntihagire umukiriya ubajijisha?

Ikigo cyanyu cy'ubucuruzi cyaba cyarahuye n'ubundi bwoko bw'ubujura bwifashishijwe MoMo?

[Niba byarabaye] watubwira uko byabaye?

Ibibazo ku “Kwemeza Ubwishyu Mu Buzima Bwawe Bwite”

Tugiye kuganira ku buryo ukoresha MoMo mu kwishyura ibicuruzwa cyangwa serivisi nko mu maduka, amasoko, ku batwara moto, n'ahandi.

Ese ukoresha telephone ikoresha murandasi (“smartphone”) cyangwa telephone idakoresha murandasi (“basic phone”) mu kwishyura serivisi cyangwa ibicuruzwa? Niba ukoresha telefoni nyinshi, subiza kuri buri imwe.

Ese hari imwe muri izi telefoni usangira n'abandi abantu? (Ntukoreshe amazina bwite y'abantu mu gusubiza.)

- [Niba ari yego] Ukora iki gitandukanye mu gihe ukoresha MoMo kuri telefoni usangira n'abandi?

Ese hari ubwo ukoresha konti ya MoMo y'undi muntu? (Udakoresheje amazina bwite nkokuvuga “Konti ya David” ahubwo ukavuga ngo “konti y'inshuti yanjye”), izi konti ni izabande?

Iyo wishyura ukoresheje MoMo, ni gute umucuruzi agenzura ko wishyuye? Niba umucuruzi akoresha uburyo butandukanye mu bihe bitandukanye, mwatubwira kuri ubwo buryo bwose?

Ni kangahe abacuruzi bakunda kureba **kuri telefoni zabo kugira ngo bemeze ko wishyuye?**

- [Niba >0] Ni ibihe bihe ubona abacuruzi bakoresha ubu buryo?

- [Niba >0] Ese hari ibyiciro by'abacuruzi ubona bikunda gukoresha ubu buryo?

Ese ni kangahe abacuruzi **bakoresha telefoni yawe (nk'umukiriya) kugira ngo bemeze ko wishyuye?**

[Niba >0] Ni ryari umucuruzi akunze gukoresha ubu buryo?

[Niba >0] Ese hari ibyiciro by' abacuruzi bikunze gukoresha ubu buryo?

- Mu magambo arambuye: ni gute ubu buryo bukorwa? Ese hakorwa iki iyo weretse umucuruzi telefoni yawe?

- Hari impungenge ugira zo kwerekana telefone yawe ku mucuruzi?

Ni kangahe abacuruzi bakoresha igikoresho gihoraho **aho bakorera nka mudasobwa cyangwa point-of-sale terminal mu kwemeza ko wishyuye?**

- [Niba >0] Ni ibihe bihe umucuruzi akunda gukoresha ubu buryo?

- [Niba >0] Ese hari ibyiciro by'abacuruzi bikunze gukoresha ubu buryo?

Ni kangahe abacuruzi **bizera ko wishyuye batarebye inyemeza bwishyu kuri telefoni?**

- [Niba >0] Ni ryari abacuruzi bakunze gukoresha ubu buryo?

- [Niba >0] Ese hari ibyiciro by'abacuruzi bikunda gukoresha ubu buryo?

- [Niba >0] Utekereza ko ari iyihe mpamvu abacuruzi bizera abaguzi muri ibyo bihe?

[buri gihe ubaze] Utekereje ku giti cyawe, wumva muri rusange wizera abandi? Ni iki gituma wizera cyangwa utizera umuntu?

[Baza ibi bibazo ku bundi buryo akoresha bwavuzwe.]

Wigeze wumva aho umukiriya yagerageje kujijisha umucuruzi ko yishyuye akoresheje MoMo kandi atabikoze?

- [Niba byarabaye] Ni kangahe wabyumvise?

- [Niba byarabaye] Utavuze amazina: watubwira uko byagenze muri icyo gihe?

- [Niba byarabaye] Ukurikije ibyo wumvise, Ni kangahe umukiriya yabashije kujijisha ntiyishyure?

Wigeze ugira ikibazo mu gukoresha MoMo, nko kohereza amafaranga ku muntu utari we cyangwa kohereza umubare w'amafaranga utari wo?

- [Niba byarabaye] Wabimenye gute ko wibeshye?
- [Niba byarabaye] Ese ni gute wagerageje gukemura iryo kosa? Byarakemutse?
- [Niba bitarigeze biba] Ufite impungenge zo kohereza amafaranga ku muntu utari we?
- [Niba bitarigeze biba] Ufite impungenge zo kohereza umubare w' amafaranga utari wo?
- Wirinda ute aya makosa yo kwibeshya wohereza ku bantu batari bo?
- Wirinda ute kohereza umubare w' amafaranga utari wo?

Wari wumvaho ubundi bwoko bw'uburiganya bufitanye isano na MoMo?

[Niba ari yego] Mwadusangiza byinshi kuri ibyo.

Ese hari ubwo ujya uhereza telefoni yawe undi muntu mu gihe uri gukoresha MoMo (Nko kugira ngo bashyiremo nimeru zabo?)

- [Niba ari yego] Hari impungenge ugira icyo ubikoze?
- [Niba ari yego] Wadusangiza izo mpungenge?

Mu gice gikurikiye, turakubaza ibibazo bike byerekeye uko mukoresha MoMo mwifashishije aba agents:

Ese mukoresha aba agents ba MoMo mu kubitsa cyangwa kubikuzi amafaranga?

- [Niba yego] Ese mubikora kangahe?
- [Niba yego] Ukora iki kugira ngo wemeze ko kubitsa amafaranga ukoresheje umu agent byakozwe neza?
- [Niba yego] Ukora iki kugira ngo wemeze ko kubikuzi amafaranga ukoresheje umu agent byakozwe neza?

Ibibazo byihariye ku miterere ya MoMo (Interface Questions)

Ubu tugeze kuri 80% by'iki kiganiro. Noneho tugiye gukora umwitozo mugufi aho ndajya nkwareka amwe mu mafoto yo muri telefoni hanyuma nkubaze ibibazo bijyanye na yo.

[Ibi bibazo birakoreshwa mu kubona ibitekerezo byabo ku buryo babibona]

- *Tekereza ko uri umucuruzi. Ni ayahe makuru yemeza ubwishyu agomba kugaragara kuri screen kugira ngo wiyumvemo icyizere ko umukiriya yishyuye koko?*
- Tekereza ko uri umukiriya. Ni ayahe makuru adakwiye kuba kuri screen nkiya kugira ngo harindwe umutekano n'ibanga byawe mu gihe wereka telefoni umucuruzi?

Igikurikiyeho, turakwereka ingero zigaragaza screenshoot tukubazeho ibibazo:

- Ibaze ko ukora ubucuruzi. Umukiriya utazi akishyura amafaranga 7,500 RWF akoresheje MoMo. Kubera ko nta telefoni yawe ufite icyo gihe, uzemeza ko yishyuye urebye ubutumwa bwo kwemeza ubwishyu yakiriye kuri telefoni ye.

[Kuri buri screenshot 1-7 baza ibi bibazo bikurikira]

Uru ni rwo rugero ###. Tekereza ko umukiriya akweretse iyi screen kuri telefoni ye.

Ni ayahe makuru warebaho kuri iyi Foto/screenshot kugira ngo wemeze ko koko wishyuye?

Ese hari andi makuru wifuza ko yakabaye yongerwa kuri iyi screen?

Ese hari amakuru wumva adakwiye kongerwa kuri iyi screen kubwo kukorohereza cg kubwo umutekano w'amakuru yawe?

Ni iki utekereza kuri iyi screen muri rusange?

Ese ibisubizo byawe byari guhinduka mu bindi bihe bitandukanye?

[Kuri screenshot 6 baza ibi bibazo]

Tekereza ko iyi screenshoot ifite kode ihora ihinduka kugira ngo abakiriya badakoresha screenshoot za kera zemeza ko bishyuye.

Ni iki utekereza kuri ubu buryo?

Ni kangahe wumva iyo code yajya ihinduka?

[Kuri screenshot 7 baza ibibazo bikurikira]

Tekereza umucuruzi akenera kubanza kwandika code ye yibanga kuri telephone y'umukiriya kugira ngo ubwishyu bube bwemejwe ko aribwo.

*Mbere na mbere tekereza uri **umukiriya**. Wakumva umeze ute mugihe bigusaba guha umucuruzi telephone yawe ngo yandikemo iyo code?*

*Hanyuma tekereza uri **umucuruzi**. Wakumva umeze ute mugihe bigusaba kwandika code kuri telephone y'umukiriya?*

Mu gusoza, Tekereza MoMo ifite uburyo bwo kohereza ubutumwa kuri telephone cg i machine zirenze imwe wowe wihitiyemo (urugero. Ucunga umutungo cg ucuruza), urumva ubu buryo wakunda kubukoresha?

- *[Niba ari yego]: Kubera iki?*
- *[Niba ari Oya]: Kubera iki?*

Ibibazo by'umwirondoro (Demographic Questions)

Tugiye gusoza n'ibibazo bigufi by'umwirondoro. Ibibazo byose kubisubiza n'ubushake; ushobora no guhitamo kutabisubiza

Igitsina cyawe ni?

- Gabo
- Gore
- Mpisemo kudasubiza

Uri mu kigero cy'imyaka ingahe?

- 18 - 24
- 25 - 34
- 35 - 44
- 45 - 54
- 55 - 64
- 65 cyangwa hejuru
- Mpisemo kudasubiza

Ni uruhe rwego rwo kwiga wagezeho?

- Amashuri abanza
- Amashuri yisumbuye
- Kaminuza
- Ibindi / Nta na rumwe
- Mpisemo kutabisubiza

Utuye mu wuhe muji, agace cyangwa Umudugudu? [Niba ari i Kigali:] Utuye he muri Kigali (akarere, umudugudu,...)?

Ibyo ni byo bibazo bya nyuma twari tugufitiye. Ese hari ibibazo ushaka kumbaza?

Ikiganiro kirarangiye. Urakoze cyane ku bw'igihe cyawe!

[Tanga amafaranga y'ishimwe ku witabiriye ikiganiro]